

Login

Register

Welcome Back!

Email

Masukan Email

Password

Masukan Password

Remember Me

[Forgot Password?](#)

Login

Login

Register

Create an Account

Email

Masukan Email

Password

Masukan Password

Re-Password

Masukan Password

Role

Admin

Staff Operasional

Sign Up

CV SELARAS INTI PRIMA

Forgot Password?

Masukkan email Anda, kami akan kirim link reset password

[Kirim Link Reset](#)

Dashboard

10 October 2025

Produksi Utama hari ini

<p>Ayam biasa sehat (ekor) </p> <table border="1"> <tr><td>Kandang A</td><td>Kandang B</td></tr> <tr><td>100</td><td>100</td></tr> </table>	Kandang A	Kandang B	100	100															
Kandang A	Kandang B																		
1800	900																		
Kandang A	Kandang B																		
100	100																		
Kandang A	Kandang B																		
500	400																		
Kandang A	Kandang B																		
100	100																		
<p>Telur biasa baik (butir) </p> <table border="1"> <tr><td>Kandang A</td><td>Kandang B</td></tr> <tr><td>1800</td><td>900</td></tr> </table>	Kandang A	Kandang B	1800	900															
Kandang A	Kandang B																		
3900	3100																		
Kandang A	Kandang B																		
1800	900																		
Kandang A	Kandang B																		
1800	900																		
Kandang A	Kandang B																		
1800	900																		

Produksi Pendamping hari ini

<p>Ikan lele jumbo (ekor) </p> <table border="1"> <tr><td>Kandang A</td><td>Kandang B</td></tr> <tr><td>1800</td><td>900</td></tr> </table>	Kandang A	Kandang B	1800	900										
Kandang A	Kandang B													
1800	900													
Kandang A	Kandang B													
1800	900													
Kandang A	Kandang B													
1800	900													

Berita & Tips

<p>Berita</p> <p>Jelang Paskah, Harga Telur Turun Drastis hingga 40% Tasya Natalia, 15 April 2025 17:00 WIB</p>	<p>Tips</p> <p>Ru</p> <p>Arf</p>	
---	---	---

Dashboard

Produksi

Profil

Andini Maria
Staff Operasional

Keluar

Harga Telur Ayam Meroket, di Daerah Ini Tembus Rp 100.000/Kg

Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) menyoroti harga telur ayam yang mulai mengalami kenaikan. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian dan Pangan, Edy Priyono mengatakan saat ini harga telur ayam berstatus waspada. Edy menjelaskan, status itu diberikan karena kenaikan harga telur ayam telah melampaui harga acuan penjualan (HAP) Rp 30.000/kg. Dalam catatannya harga komoditas itu kini Rp 32.800/kg, atau telah naik hampir 10% dari HAP.

"Kecendrungan naik dalam data pemantauan kami harganya sudah di atas harga acuan. Meskipun jaraknya tidak terlalu besar, tetapi hampir 10%. (Kenaikan di atas) 10% adalah di KSP batas aman atau tidak. Harganya sudah 10% di atas, kami masukan dalam kategori tidak aman," kata dia dalam rapat inflasi yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri RI, Senin (11/8/2025).

Edy mengatakan, kenaikan harga telur ayam ini dipengaruhi dengan harga jagung yang tercatat juga naik. Catatan KSP, harga jagung pada peternak telah mencapai Rp 6.000/kg. Sementara Harga Acuan Pembelian (HAP) jagung ditetapkan Rp 5.800/kg.

"Minggu lalu kami mendapatkan informasi dari peternak ayam, peternak skala kecil peternak rakyat menyatakan harga jagung di atas Rp 6.000/kg, terutam di tingkat peternak rata-rata nasional Rp 6.000/kg. Kenaikan bulanannya sekitar 2%," jelasnya.

KSP mencatat sebenarnya tidak semua daerah mengalami kenaikan harga telur ayam. Harga telur ayam di sejumlah daerah ada yang di bawah HAP.

10 Daerah dengan Harga Telur Ayam di Bawah HAP:

1. Kab. Tanah Datar - Rp 23.000/kg
2. Kab. Jombang - Rp 23.000/kg
3. Kab. Tebo - Rp 24.000/kg
4. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan - Rp 24.000/kg
5. Kab. Probolinggo - Rp 24.000/kg
6. Kab. Bangkalan - Rp 24.000/kg
7. Kab. Lombok Timur - Rp 24.000/kg
8. Kab. Buton Selatan - Rp 24.000/kg
9. Kab. Kolaka Utara - Rp 24.333/kg
10. Kab. Musi Rawas - Rp 24.500/kg

M

1. Kab. Mamberamo Tengah - Rp 100.000/kg
2. Kab. Puncak Jaya - Rp 95.000/kg
3. Kab. Intan Jaya - Rp 80.000/kg
4. Kab. Mappi - Rp 70.000/kg
5. Kab. Puncak - Rp 68.900/kg
6. Kab. Tolikara - Rp 65.000/kg
7. Kab. Malaka - Rp 60.667/kg
8. Kab. Jayawijaya - Rp 60.000/kg
9. Kab. Merauke - Rp 56.000/kg
10. Kab. Boven Digoel - Rp 55.000/kg

Sumber: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8055502/harga-telur-ayam-meroket-di-daerah-ini-tembus-rp-100-000-kg>

Produksi

Summary

Input

Summary Produksi

Terakhir Diperbaharui: 14 September 2025

Unduh Summary

Ekspor Excel

Periode: 08/09/2025 s/d 14/09/2025

Harian

Pilih Kategori: Kesehatan Ayam

17.254

Total Ayam Sehat

468

Total Ayam Sakit

Rekap Kesehatan Ayam (per periode)

Periode	Ayam Biasa Sehat	Ayam Biasa Sakit	Ayam Omega Sehat	Ayam Omega Sakit	Total (ekor)
08-09-2025	1250	45	1100	35	2430
09-09-2025	1230	52	1120	30	2432
10-09-2025	1270	40	1158	28	2496
11-09-2025	1260	42	1189	32	2523
12-09-2025	1280	38	1190	25	2533
13-09-2025	1255	50	1450	33	2788
14-09-2025	1345	44	1157	39	2585
Total	8.890	311	8.364	157	17.787

Dashboard

Produksi

Profil

Andini Maria

Staff Operasional

Keluar

Produksi

Summary

Input

Summary Produksi

Terakhir Diperbaharui: 14 September 2025

Unduh Summary

Ekspor Excel

Periode: 08/09/2025 s/d 14/09/2025

Harian

Pilih Kategori: Kondisi Telur

Rekap Kondisi Telur (per periode)

Periode	Telur Biasa Baik	Telur Biasa Rusak	Telur Omega Baik	Telur Omega Rusak	Total (Butir)
08-09-2025	1039	32	914	28	2013
09-09-2025	1024	32	929	29	2014
10-09-2025	1022	32	954	29	2037
11-09-2025	1064	33	987	31	2115
12-09-2025	989	31	986	30	2036
13-09-2025	1040	32	1202	37	2311
14-09-2025	1117	35	959	30	2141
Total	7295	227	6931	214	14667

Dashboard

Produksi

Profil

Andini Maria
Staff Operasional

Keluar

Produksi

Summary

Input

Summary Produksi

Terakhir Diperbaharui: 14 September 2025

Unduh Summary

Ekspor Excel

Periode: 04/2025 s/d 10/2025

Bulanan

Pilih Kategori: Produksi Produk Sampingan

Rekap Produksi Produk Sampingan (per periode)

Periode	Lele Biasa (kg)	Lele Jumbo (kg)	Ayam Petelur Tua (ekor)
April	95	55	18
Mei	90	50	17
Juni	100	60	20
Juli	110	65	22
Agustus	120	70	25
September	115	68	23
Oktober	130	75	27
Total	760	443	

Dashboard

Produksi

Profil

Andini Maria
Staff Operasional

Keluar

 Dashboard

 Produksi

 Profil

 Andini Maria
Staff Operasional

 Keluar

Produksi

Summary

Input

Ayam Biasa
(per kandang)

Kesehatan Ayam

Produksi Telur

Ayam Omega
(per kandang)

Kesehatan Ayam

Produksi Telur

Produk Sampingan
(per kandang)

Produksi Sampingan

 Dashboard

 Produksi

 Profil

 Andini Maria
Staff Operasional

 Keluar

Produksi

Summary

Input

Ayam Biasa
(per kandang)

Kesehatan Ayam >

Produksi Telur >

Ayam Omega
(per kandang)

Kesehatan Ayam >

Produksi Telur >

Produk Sampingan
(per kandang)

Produksi Sampingan >

Form Input Kesehatan Ayam Biasa

Tanggal Input

dd/mm/yyyy

Kandang

Pilih Kandang

Populasi Ayam (ekor)

0

Ayam Sehat (ekor)

0

Ayam Sakit (ekor)

0

Batal

Simpan

 Dashboard

 Produksi

 Profil

 Andini Maria
Staff Operasional

 Keluar

Produksi

Ayam Biasa
(per kandang)

Kesehatan Ayam >

Produksi Telur >

Ayam Omega
(per kandang)

Kesehatan Ayam >

Produksi Telur >

Produk Sampingan
(per kandang)

Produksi Sampingan >

Summary

Input

Form Input Kesehatan Ayam Biasa

Tanggal Input

09/10/2025

Kandang

Pilih Kandang

Populasi Ayam (ekor)

0

Ayam Sehat (ekor)

0

Ayam Sakit (ekor)

0

Batal

Simpan

 Dashboard

 Produksi

 Profil

 Andini Maria
Staff Operasional

 Keluar

Produksi

Summary

Input

 Ayam Biasa
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Ayam Omega
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Produk Sampingan
(per kandang)

 Produksi Sampingan >

Form Input Produksi Telur Ayam Biasa

Tanggal Input

dd/mm/yyyy

Kandang

Pilih Kandang

Telur Baik (butir)

0

Telur Rusak (butir)

0

Batal

Simpan

 Dashboard

 Produksi

 Profil

 Andini Maria
Staff Operasional

 Keluar

Produksi

Summary

Input

Ayam Biasa
(per kandang)

Kesehatan Ayam >

Produksi Telur >

Ayam Omega
(per kandang)

Kesehatan Ayam >

Produksi Telur >

Produk Sampingan
(per kandang)

Produksi Sampingan >

Form Input Produksi Telur Ayam Biasa

Tanggal Input

09/10/2025

Kandang

Pilih Kandang

Telur Baik (butir)

0

Telur Rusak (butir)

0

Batal

Simpan

 Dashboard

 Produksi

 Profil

 Andini Maria
Staff Operasional

 Keluar

Produksi

 Ayam Biasa
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Ayam Omega
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Produk Sampingan
(per kandang)

 Produksi Sampingan >

Summary

Input

Form Input Kesehatan Ayam Omega

Tanggal Input

dd/mm/yyyy

Kandang

Pilih Kandang

Populasi Ayam (ekor)

0

Ayam Sehat (ekor)

0

Ayam Sakit (ekor)

0

Batal

Simpan

 Dashboard

 Produksi

 Profil

 Andini Maria
Staff Operasional

 Keluar

Produksi

 Ayam Biasa
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Ayam Omega
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Produk Sampingan
(per kandang)

 Produksi Sampingan >

Summary

Input

Form Input Kesehatan Ayam Omega

Tanggal Input

09/10/2025

Kandang

Pilih Kandang

Populasi Ayam (ekor)

0

Ayam Sehat (ekor)

0

Ayam Sakit (ekor)

0

Batal

Simpan

 Dashboard

 Produksi

 Profil

 Andini Maria
Staff Operasional

 Keluar

Produksi

Summary

Input

 Ayam Biasa
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Ayam Omega
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Produk Sampingan
(per kandang)

 Produksi Sampingan >

Form Input Produksi Telur Ayam Omega

Tanggal Input

dd/mm/yyyy

Kandang

Pilih Kandang

Telur Baik (butir)

0

Telur Rusak (butir)

0

Batal

Simpan

 Dashboard

 Produksi

 Profil

 Andini Maria
Staff Operasional

 Keluar

Produksi

Summary

Input

Ayam Biasa
(per kandang)

Kesehatan Ayam >

Produksi Telur >

Ayam Omega
(per kandang)

Kesehatan Ayam >

Produksi Telur >

Produk Sampingan
(per kandang)

Produksi Sampingan >

Form Input Produksi Telur Ayam Omega

Tanggal Input

09/10/2025

Kandang

Pilih Kandang

Telur Baik (butir)

0

Telur Rusak (butir)

0

Batal

Simpan

 Dashboard

 Produksi

 Profil

 Andini Maria
Staff Operasional

 Keluar

Produksi

 Ayam Biasa
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Ayam Omega
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Produk Sampingan
(per kandang)

 Produksi Sampingan >

Summary

Input

Form Input Jumlah Produksi Sampingan

Tanggal Input

dd/mm/yyyy

Kandang

Pilih Kandang

Periode - Bulan

Pilih Bulan

Periode - Tahun

Pilih Tahun

 Produksi Lele Biasa

Jumlah Produksi

0

Kg

Catatan (opsional)

Masukan Catatan

 Produksi Lele Jumbo

Jumlah Produksi

0

Kg

Catatan (opsional)

Masukan Catatan

 Ayam Petelur

Jumlah Produksi

0

Catatan (opsional)

Masukan Catatan

Batal

Simpan

 Dashboard

 Produksi

 Profil

 Andini Maria
Staff Operasional

 Keluar

Produksi

 Ayam Biasa
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Ayam Omega
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Produk Sampingan
(per kandang)

 Produksi Sampingan >

Summary

Input

Form Input Jumlah Produksi Sampingan

Tanggal Input

09/10/2025

Kandang

Pilih Kandang

Periode - Bulan

Pilih Bulan

Periode - Tahun

Pilih Tahun

 Produksi Lele Biasa

Jumlah Produksi

0

Kg

Catatan (opsional)

Masukan Catatan

 Produksi Lele Jumbo

Jumlah Produksi

0

Kg

Catatan (opsional)

Masukan Catatan

 Ayam Petelur Tua

Jumlah Produksi

0

Ekor

Catatan (opsional)

Masukan Catatan

Batal

Simpan

 Dashboard

 Produksi

 Profil

 Andini Maria
Staff Operasional

 Keluar

Profil Usaha

Cv Selaras Inti Prima

Peternakan ayam petelur

Sejak • 2000

[Unduh Profil](#)

Nama Usaha:

Cv Selarasa Inti Prima • Antara Farm

Pemilik:

Kusnan, Khaerul

Alamat:

Jl.Rajawali III, Pagelaran, Ciomas, Bogor

Kapasitas Kandang:

5000 Ekor Ayam

Jumlah Ayam Awal:

1000 Ekor Ayam

Kontak:

081905036558 • 08129789077